

Hintergrund: Der erste Kontakt für Patient:innen in hausärztlichen Praxen sind häufig die Medizinischen Fachangestellten, deren Aufgabenspektrum administrative und delegierbare Tätigkeiten, wie die Anamnesevorbereitung und diagnostische Maßnahmen umfasst. Damit ergeben sich Anknüpfungspunkte für ihre Einbindung in das im Projekt RELIEF entwickelte hausärztliche Case-Management Programm für Patient:innen mit chronischen nichttumorbedingten Schmerzen, welches derzeit pilotiert wird (www.relief-amed.de). Die Sicht der Berufsgruppe ist dabei bislang nicht beforscht.

Zielsetzung: Ziel dieser Untersuchung war, die Sichtweise Medizinischer Fachangestellter auf ihre Einbindung in ein zukünftiges hausärztliches Case-Management Programm für Patient:innen mit chronischen nichttumorbedingten Schmerzen zu explorieren.

Methode: Es wurde eine explorative Querschnittsanalyse mittels quantitativer Fragebogenerhebung, qualitativen Interviews und einer Fokusgruppe durchgeführt. Neben Kennzahlen zur zentralen Tendenz und Dispersion konzentrierte sich die deskriptive Auswertung der quantitativen Daten auf prozentuale Verteilungen hinsichtlich der wahrgenommenen Einbindung in die bestehende Versorgung von Patient:innen mit chronischen Schmerzen. Die qualitativen Daten wurden in Anlehnung an die Reflexive Thematische Analyse induktiv hinsichtlich zukünftiger Einbindungsperspektiven erschlossen.

Ergebnisse: Im Zeitraum April bis August 2023 nahmen n=52 Medizinische Fachangestellte an der schriftlichen Befragung teil (alle weiblich; Ø-Alter: 44,5 Jahre ± 10,1 Jahre, Ø-Berufsjahre 23,4 ± 10,1 Jahre). Die Mehrheit der Befragten gaben an, dass Schmerzpatient:innen häufig Informationen über ihre Lebensgeschichte (70,6 %, n = 36), aktuellen Lebensumstände (82,4 %, n = 42), schmerzbedingte Alltagsbeeinträchtigung (82,4 %, n = 42), Schmerzmedikamente (68,6 %, n = 35) und eigene Maßnahmen zur Schmerzlinderung (58,8 %, n = 30) mit ihnen teilten. Sie berichteten, dass selten Ratschläge zur Behandlung (60,8 %, n = 31), oder erneutes Erklären ärztlicher Informationen (45,1 %, n = 23) erbeten würden. Auch über die Schmerzursache würde seltener mit ihnen gesprochen (49,0 %, n = 25).

In den Interviews (n = 2) und der Fokusgruppe (n=11 Teilnehmende; Ø-Alter: 38,5 Jahre ± 17,0 Jahre, Ø-Berufsjahre 14,3 ± 15,1 Jahre) wurde ein grundsätzliches Umdenken auf allen Versorgungsebenen diskutiert, weg von einem primär pharmazeutischen Behandlungsansatz hin zu einer ganzheitlichen Versorgung. Medizinische Fachangestellte könnten hierbei aus Sicht der Befragten eine wesentliche Rolle einnehmen, da sie im Vergleich zu Ärzt:innen oft näher an den Patient:innen seien. Qualifizierung, ein definierter Handlungsrahmen und Freistellung für die Aufgabenübernahme wurden als Grundvoraussetzungen für eine Beteiligung am Case-Management genannt.

Implikation für Forschung und Versorgungspraxis: Die Empfehlungen der Berufsgruppe wurden bei der Entwicklung des Case Management Programs berücksichtigt.

Key Words: Case-Management; chronische Schmerzen; hausärztliche Versorgung; Medizinische Fachangestellte; Aufgabenspektrum